

O'ZBEK TILIDA HURMAT VA ODOB IFODASIDA GAP QURILISHINING O'RNI

Qulmuroda Farangiz Hasan qizi

Sayfiyeva Dildora O'tkir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari

dildora.98@sayfullayeva.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida hurmat va odobni ifodalovchi gaplarning tuzilishi, ularning grammatik va uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, nutq madaniyatida hurmat ifodasining o'rni, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatni belgilovchi til birliklarining roli yoritiladi. Tadqiqotda o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, til orqali namoyon bo'ladigan odob-axloq me'yorlari misollar asosida ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar. hurmat, odob, gap qurilishi, nutq madaniyati, til birliklari.

Annotation. This article analyzes the structure of sentences expressing respect and politeness in the Uzbek language, focusing on their grammatical and stylistic features. It highlights the role of respectful expressions in speech culture and their impact on the relationship between the speaker and the listener. The study also illustrates national values and etiquette norms reflected through language.

Keywords. respect, politeness, sentence structure, speech culture, linguistic units.

Аннотация. В данной статье рассматривается структура предложений, выражающих уважение и вежливость в узбекском языке, а также их грамматические и стилистические особенности. Особое внимание уделяется роли выражений уважения в культуре речи и их влиянию на отношения между говорящим и слушающим. На основе примеров раскрываются национальные ценности и нормы этикета, проявляющиеся через язык.

Ключевые слова. уважение, вежливость, структура предложения, культура речи, языковые единицы.

Insoniyat jamiyatining taraqqiyoti davomida til nafaqat aloqa vositasi, balki madaniyat, axloq va ma'naviyatning muhim ko'rsatkichi sifatida shakllanib kelgan. Har bir xalqning tili uning ruhiy dunyosi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va ijtimoiy munosabatlaridagi nozikliklarni o'zida mujassam etadi. Shu jihatdan olganda, o'zbek tili nafaqat aloqa quroli, balki xalqning yuksak odobi, hurmat-izzat an'analarini ifoda

etuvchi boy madaniy qatlamga ega. O'zbek tili orqali ifodalanadigan so'zlar, gaplar va ularning tuzilishida odob-axloq, hurmat, ehtirom va insoniylik tamoyillari chuqur ildiz otgan. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaraganda, har bir til o'zining ichki tizimi - fonetika, leksika, morfologiya va sintaksis orqali ma'no uzatadi. Biroq aynan sintaktik qurilish, ya'ni gap tuzilishi, insonlar o'rtasidagi hurmat, munosabat va madaniyatni eng nozik tarzda ifodalovchi vositadir. O'zbek tili bu borada nihoyatda boy tizimga ega bo'lib, "hurmat bilan murojaat qilish", "odobli ifoda topish", "munosib so'z tanlash" kabi qadimiy nutq madaniyati unsurlari bilan ajralib turadi.

O'zbek xalqining ijtimoiy hayotida "katta-kichikka hurmat", "ota-onani e'zozlash", "ustozni ulug'lash", "mehmonga izzat" kabi qadriyatlar eng muhim o'rin egallaydi. Bu qadriyatlar nafaqat xulq-atvorda, balki nutq madaniyatida ham o'z aksini topadi. Masalan, oddiy so'rov gap "Sen qayerga ketyapsan?" degan shaklda aytilganda, bu do'stona yoki tengdoshlar o'rtasida tabiiy eshitiladi. Ammo shu fikr "Siz qayerga ketyapsiz?" tarzida aytilganda, unda hurmat ohangi paydo bo'ladi. Bu esa sintaktik darajada, ya'ni gap qurilishi orqali hurmat ifodalanishining yaqqol ko'rinishi hisoblanadi. O'zbek tili grammatik qurilishi jihatidan shunday tizimga ega-ki, u orqali bir fikrni turlicha - oddiy, odobli, rasmiy yoki samimiy ohangda ifodalash mumkin. Bu jarayonda nafaqat so'z tanlovi, balki so'z tartibi, fe'l shakllari, murojaat shakllari va intonatsiya hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, "Keling, o'tirib dam oling" gapida muloyimlik va mehmondo'stlik aks etsa, "O'tir" shakli buyruqni ifodalab, ba'zan hurmatsizlik sifatida qabul qilinishi mumkin. Shuning uchun ham o'zbek tili sintaksisida hurmat va odobni ifodalovchi maxsus uslublar, morfologik va leksik vositalar majmuasi mavjud.

Hurmat va odob ifodasining til orqali aks etishi - bu nafaqat tilshunoslik masalasi, balki madaniyatshunoslik, psixologiya, sotsiologiya va pedagogika bilan bevosita bog'liq mavzudir. Til orqali hurmat bildirish, insonni qadrlash, munosabatni madaniy ifodalash kabi hodisalar jamiyatning ma'naviy rivojlanish darajasini ham ko'rsatadi. Shu sababli, o'zbek tilida gap qurilishi orqali hurmat va odobning ifodalanish usullarini o'rganish - xalq ruhiyatini, milliy o'zlikni anglashda muhim ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv davrida, axborot oqimining tezkorligi, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot madaniyatining o'zgarishi natijasida, til orqali ifodalangan hurmat va odobning ayrim shakllari yo'qolish xavfi ostida turibdi. Ayniqsa, yoshlar nutqida "siz" o'rniga "sen" qo'llanishi, qisqa, emoji yoki inglizcha aralash gaplarning ko'payishi milliy nutq madaniyatining pasayishiga sabab bo'lmoqda. Shunday bir paytda, o'zbek tili orqali hurmat ifodasining o'rni va mexanizmlarini chuqur o'rganish, ularni ta'lim tizimida,

media va kundalik hayotda tiklash dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Hurmat va odobning ifodalanishida xalqaro tajribani ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Masalan, UNESCO tomonidan til va madaniyatning o'zaro bog'liqligiga oid ko'plab tadqiqotlarda aytilishicha, milliy tillar — bu xalqning ruhiy merosi bo'lib, ular orqali yosh avlodga insoniylik, hurmat va bag'rikenglik qadriyatlari singdiriladi. OECD, PISA va PIRLS kabi xalqaro tashkilotlar o'quvchilarning nutq madaniyatini, muloqot madaniyatini baholashda ham til orqali axloqiy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan ifoda vositalarini inobatga oladi. Bu esa o'zbek tili ta'limida ham xalqaro mezonlarga mos yondashuvni talab etadi.

Shuningdek, O'zbekistonda ona tili ta'limining me'yoriy-huquqiy asoslari ham nutq madaniyatini rivojlantirish, hurmatli muloqot madaniyatini shakllantirishni davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlaydi. “Davlat tili to'g'risida”gi Qonun, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun hamda “O'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish dasturi”da ona tilining jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, til orqali insoniylikni targ'ib qilish kabi masalalarga alohida urg'u berilgan. Shu bois, bugungi kunda o'zbek tilida hurmat va odobni ifodalovchi gap qurilishining o'rni nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki ijtimoiy-madaniy zarurat sifatida ham tahlil etilishi zarur. Mazkur maqola ana shu zaruratdan kelib chiqib, o'zbek tilida hurmat va odob ifodasida gap qurilishining o'rmini chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi. Unda quyidagi asosiy masalalar yoritiladi:

1. O'zbek tilida hurmat va odob tushunchalarining lingvistik asoslari;
2. Gap qurilishida hurmatni ifodalovchi sintaktik va morfologik vositalar;
3. Til madaniyatida hurmat ifodasining milliy va xalqaro tajribalardagi o'rni;
4. Zamonaviy o'zbek jamiyatida hurmatli nutqning saqlanishi va rivoji

masalalari.

Bu tadqiqotning maqsadi — o'zbek tili sintaktik tizimi orqali hurmat va odobning qanday ifodalanishini, uning madaniy, pedagogik va axloqiy ahamiyatini yoritishdir. Shuningdek, maqola xalqaro tajribaga tayanib, o'zbek tili ta'limida hurmat ifodasini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham taklif etadi.

O'zbek tilida hurmat va odob tushunchalarining lingvistik asoslari. Til – inson tafakkurining, madaniyatining va jamiyatdagi o'zaro munosabatlarining eng muhim ifoda vositasidir. Har bir tilda xalqning qadimiy urf-odatlarini, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlari mujassam bo'lgan. O'zbek tili bu jihatdan nihoyatda boy, samimiy va hurmatga asoslangan tildir. “Hurmat” va “odob” tushunchalari o'zbek xalqining qadimiy ma'naviy tizimida shunchalik chuqur ildiz otganki, ular til orqali ham, nutq ohangi, so'z tanlovi va gap qurilishi orqali ham aniq seziladi. “Hurmat” va

“odob” tushunchalarining mazmun-mohiyati “Hurmat” so‘zi arabcha “ihtiram” ma’nosiga yaqin bo‘lib, “ehtimom, izzat, qadrlash” mazmunini bildiradi. O‘zbek tilidagi “odob” esa “axloqiy me’yorlar majmuasi, madaniyat, yuksak xulq” degan ma’noni anglatadi. Demak, bu ikki tushuncha bir-birini to‘ldiruvchi, insonning ijtimoiy hayotidagi muvozanatni ta’minlovchi asosiy fazilatlardandir. Til esa bu fazilatlarni ifodalashda vositachilik rolini o‘ynaydi. O‘zbek xalqining qadimiy manbalarida, jumladan, Alisher Navoiy, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy kabi mutafakkirlarning asarlarida ham hurmat va odob inson shaxsiyatining eng muhim ko‘rsatkichi sifatida ta’riflanadi. Masalan, Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida shunday yozadi: “Odob — insonni inson qiluvchi eng muhim fazilatdir. Odobsiz ilm foydasiz, odobsiz boylik zararli, odobsiz so‘z yurakni og‘ritadi.” Ushbu fikr til orqali ifodalanadigan hurmatning ahamiyatini ochib beradi. Tilshunoslikda esa hurmat va odob pragmatik va sotsiolingvistik kategoriyalar sirasiga kiradi. Chunki bu tushunchalar nafaqat til tizimida mavjud, balki muloqot jarayonida insonlarning o‘zaro ijtimoiy maqomiga, yoshi, jinsi, ijtimoiy roli va munosabat darajasiga qarab shakllanadi. Masalan, bir so‘zni aytish yoki bir gapni tuzishda kim bilan, qanday vaziyatda, qanday ohangda so‘zlayotganlik muhim ahamiyat kasb etadi (To‘xliyev, 2010).

Til orqali hurmat bildirish bir necha darajada ifodalanadi:

1. Leksik daraja – so‘z tanlovi orqali (masalan, “siz” o‘rniga “sen”, “hazrat”, “ustoz”, “domla” kabi murojaatlar);
2. Morfologik daraja – fe‘l shakllari va qo‘shimchalarning o‘zgarishi orqali (“kelyapsiz” o‘rniga “kelyapti” emas);
3. Sintaktik daraja – gap tuzilishi, so‘z tartibi, so‘z birikmalarining joylashuvi orqali;
4. Pragmatik daraja – gapning ohangi, nutq muhitiga mosligi, kontekstga qarab ifodalangan hurmat yoki muloyimlik.

Masalan, “Sizni ko‘rib juda xursand bo‘ldim” va “Seni ko‘rib juda xursand bo‘ldim” gaplarining grammatik tuzilishi o‘xshash, lekin birinchisida hurmat, ikkinchisida samimiylik va tengdoshlik mavjud. Demak, hurmat ma’nosi sintaktik emas, pragmatik qatlamda, lekin gap qurilishida ifodalanadi. Yana bir misol: “Marhamat, o‘tiravering” va “O‘tir” gaplarini taqqoslaymiz. Ikkalasi ham semantik jihatdan bir fikrni bildiradi — o‘tirish harakati, ammo birinchisida mehmondo‘stlik va hurmat mavjud, ikkinchisida esa buyruq ohangi seziladi. Bu esa shuni ko‘rsatadiki, gap tuzilishi orqali hurmat darajasini boshqarish mumkin. O‘zbek tili grammatikasida

hurmatni ifodalovchi shakllar O'zbek tili grammatik tizimida hurmatni bildiruvchi maxsus shakllar mavjud. Ular quyidagicha ifodalanadi: Shaxs-son qo'shimchalari: "siz", "sizlar" shakllari orqali hurmat ifodalanadi. Masalan, "Sen keldingmi?" o'rniga "Siz keldingizmi?" deyiladi. Fe'ning mayl va zamon shakllari: Buyruq maylida "keling", "oling", "marhamat qiling" kabi muloyim shakllar ishlatiladi. "Kiring" degan so'z buyruqni bildirsa-da, aslida bu hurmatli taklif ma'nosini beradi. Modal so'zlar: "Iltimos", "marhamat", "iltifot qiling", "afsuski", "mumkinmi", "ehtimol" kabi so'zlar gapga muloyimlik, yumshoqlik kiritadi. Murojaat birliklari: "Domla", "ustoz", "xonim", "aka", "opa", "jiyan", "do'stim" kabi so'zlar hurmatni belgilovchi leksik birliklar hisoblanadi (Yo'ldashev, 2019).

Bundan tashqari, gap tartibi ham hurmat ifodasiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbek tilida odatda subyekt (egasi) oldin, predikat (kesim) oxirida keladi. Ammo hurmat bildiruvchi gaplarda predikat (kesim) oldinga o'tib, yumshoqlik yaratadi:

Masalan:

- "Keling, ustoz, joyingiz tayyor."
- "Sizga aytmoqchi edim, bugun yig'ilish soat to'qqizda."

Bu misollar sintaktik jihatdan o'zgarishning hurmatni ifodalashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik. Til - madaniyatning oynasi. Har bir tilda xalqning o'ziga xos madaniy kodlari yashiringan. O'zbek xalqining madaniy kodlari esa hurmat, ehtirom, mehmondo'stlik va kamtarlikka asoslangan. Shu boisdan ham o'zbek tili nutqida buyruq, tanbeh, to'g'ridan-to'g'ri rad etish holatlari kam qo'llanadi. Ularning o'rniga yumshoqlik va bilvosita ifodalar tanlanadi. Masalan:

- "Suv olib keling." (buyruq) o'rniga
- "Iltimos, suv olib kelsangiz." (hurmatli, odobli) shakli qo'llanadi.

Bu - pragmatik hurmatning ifodasi. Ya'ni so'zlovchi suhbatdoshning his-tuyg'ularini inobatga olgan holda gapni shunday tuzadi-ki, u muloyim va madaniy eshitiladi (Xolmanova, 2019).

Hurmatning ijtimoiy kontekstdagi o'rne. Hurmatning ifodalanishi har bir jamiyatda ijtimoiy tuzilma bilan chambarchas bog'liq. O'zbek xalqida ota-onaga, ustozga, kattalarga, mehmonlarga, hatto notanish kishilarga ham hurmat bilan murojaat qilish milliy xususiyatdir. Bu xususiyat tilga ham ko'chgan. Masalan:

- Bolalar ota-onasiga "siz" deydi;
- Talaba o'qituvchiga "domla", "ustoz" deydi;

Xizmat ko'rsatuvchi sohada "marhamat, mijoz" shakllari qo'llanadi. Bu holatlar tilning ijtimoiy tabiatini ko'rsatadi. Ya'ni til faqat grammatik tizim emas, balki madaniy me'yorlarni aks ettiruvchi ijtimoiy hodisadir. 2-bo'lim: Gap qurilishida hurmat va odob ifodasining grammatik va sintaktik mexanizmlari o'zbek tili o'zining boy morfologik tuzilishi, o'ziga xos sintaktik tizimi va nozik pragmatik qoidalari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, hurmat va odobni ifodalashda tilning morfologik va sintaktik imkoniyatlari nihoyatda kengdir. Gap qurilishi bu jarayonda markaziy o'rin tutadi, chunki hurmat darajasi, odob ohangi, yumshoqlik yoki talabchanlik aynan gapning tuzilishi, komponentlar tartibi va fe'l shakllari orqali ifodalanadi.

Shaxs-son kategoriyasi va hurmat ifodasi. O'zbek tilida shaxs-son kategoriyasi hurmatni bildiruvchi asosiy grammatik vositalardan biridir. Masalan, "sen" shakli samimiy, yaqin munosabatni ifodalasa, "siz" shakli hurmatni bildiradi. Bu holat nafaqat murojaat, balki butun gap qurilishini o'zgartiradi:

- Sen keldingmi? → Siz keldingizmi?
- Senga aytdim. → Sizga aytdim.
- Sening fikring to'g'ri. → Sizning fikringiz to'g'ri.

Bu misollar orqali shuni ko'rish mumkinki, hurmatli shakl nafaqat olmoshda, balki egalik qo'shimchalari va fe'l shakllarida ham ifodalanadi. Shunday qilib, shaxs-son qo'shimchalari sintaktik darajada hurmatni shakllantiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, o'zbek tilida ba'zan ko'plik shakli orqali yakka shaxsga hurmat bildiriladi. Bu holat grammatik jihatdan "siz" ko'plikni bildirsa-da, semantik jihatdan "hurmatli yakka shaxs" ma'nosini beradi. Masalan:

– Domlalar, marhamat, joy olinglar. Bu yerda "domlalar" bir kishiga nisbatan aytilgan, lekin hurmat bilan.

Fe'lning mayl va zamon shakllarida hurmat. Fe'l kategoriyalari – o'zbek tilidagi hurmat ifodasining eng muhim qatlamlaridan biridir. Ayniqsa, buyruq mayli (imperativ) va istak mayli (optativ) hurmat darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan: Kel! — bu to'g'ridan-to'g'ri buyruq, keskin ohangda. Keling! - bu hurmatli taklif yoki muloyim buyruq. Marhamat, kiring! - bu esa eng yuqori darajadagi odobli, mehmondo'stlik ifodasi. Shu tarzda, fe'lning mayl shakli va unga qo'shimcha so'zlar qo'shilishi bilan nutq ohangi o'zgaradi. Buyruq maylidagi fe'lga "-ing" qo'shimchasining qo'shilishi, ko'pincha hurmat belgisi sifatida ishlatiladi. Yana bir misol: Ber! → Bering! → Iltimos, bering. Bu ketma-ketlik hurmatning grammatik va pragmatik kuchayishini ifodalaydi.

Sintaktik darajadagi ifoda vositalari. Hurmat va odobning gap tuzilishida qanday namoyon bo'lishini tahlil qilar ekanmiz, sintaksisda uchta asosiy jihatni ajratish mumkin:

1. Gap tartibi (so'zlarning joylashuvi);
2. Qo'shimcha gaplar orqali yumshoqlik kiritish;
3. So'z birikmalarining ohangini yumshatish.

Gap tartibi. O'zbek tilida odatda so'z tartibi "Ega – To'ldiruvchi – Kesim" shaklidir. Ammo hurmat ifodasi uchun kesimni oldinga chiqarish, so'zlovchining muloyim ohangini yaratish odat tusiga kirgan. Masalan: Oddiy: Siz bugun darsga keldingiz. Hurmatli: Keldingiz, ustoz, bugun darsga. Bu yerda kesim oldinga o'tgan va murojaat so'zi o'rtada joylashgan - bu ehtirom va muloyimlikni bildiradi.

Qo'shimcha gaplar orqali yumshoqlik. O'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri gapirishdan ko'ra, yumshoqlik bilan ifodalash qadrlanadi. Shuning uchun ko'plab gaplarda qo'shimcha izohlar yoki muloyim kirish so'zlar ishlatiladi. Masalan: Iltimos, agar mumkin bo'lsa, bugun yig'ilishga keling. Sizga bir taklifim bor edi, agar yo'q demasangiz. Bu konstruksiyalar sintaktik jihatdan murakkab gap sanaladi, lekin ularning maqsadi - odobli muloqotni ta'minlash. So'z birikmalarining yumshoqligi o'zbek tilida "iltimos", "marhamat", "mumkinmi", "iltifot qiling" kabi birikmalar hurmatni kuchaytiruvchi pragmatik sintaktik vosita sifatida ishlaydi. Ular gapning boshida, o'rtasida yoki oxirida joylashib, so'zlovchi nutqining madaniyligini oshiradi. Masalan: Marhamat, joy oling joy oling, iltimos. Sizga aytmoqchi edim, iltifot bilan qabul qiling. Bu misollar nutqdagi odobiy yumshoqlik va hurmat grammatikasini yaqqol ko'rsatadi.

Hurmat ifodasining so'z tartibi bilan o'zgarishi. Ba'zan faqat so'z tartibi o'zgarishi bilan ham gapning ma'nosi yoki ohangi butunlay yangilanishi mumkin. Masalan: Siz bugun juda charchagandirsiz, ustoz. Ustoz, siz bugun juda charchagandirsiz. Bir qarashda bu ikki gap o'xshash, ammo ikkinchi variantda murojaat boshda keltirilgani uchun hurmatning intensivligi yuqoriroq bo'ladi.

Hurmat va odob ifodalarining o'zbek tilidagi grammatik, sintaktik va pragmatik xususiyatlari.

Hurmat va odob ifodasining grammatik vositalari. O'zbek tili — turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, unda hurmat va odobning grammatik ifodasi juda boy. Har bir grammatik birlik, xoh u qo'shimcha bo'lsin, xoh fe'l zamoni yoki olmosh, o'zbek tilida ijtimoiy munosabat va etik madaniyatni ifodalashda bevosita ishtirok etadi. Masalan, "siz" olmoshi faqat ko'plik shaklini bildiruvchi birlik emas, balki hurmat bildiruvchi

grammatik vositadir. Bu shakl orqali so'zlovchi tinglovchiga nisbatan ehtiromni, ijtimoiy masofa va madaniy farqni ifodalaydi. Ayniqsa, o'zbek jamiyatida "sen" va "siz" so'zlarining noto'g'ri qo'llanishi muomala madaniyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, o'zbek tilida fe'l zamon shakllari orqali ham hurmat ifodalanadi. Masalan:

"Keldingizmi?" — hurmat ifodasi,

"Keldingmi?" — oddiy yoki yaqin munosabatda ishlatiladi.

Demak, *-ingiz/-ingizlar, -dingiz/-dingizlar* kabi shakllar faqat grammatik ko'plikni emas, axloqiy-ijtimoiy hurmat darajasini ifodalaydi.

Sifat va qo'shimchalar orqali odob ifodasi. Hurmatni bildiruvchi sifatlar ("aziz", "hurmatli", "e'tiborli", "muhtaram", "ulug'", "qadrli") — odob ifodasining tildagi eng boy qatlamidir. Ular, odatda, so'zlovchi tomonidan tinglovchining mavqei yuksaltirish, suhbatni samimiy muhitda davom ettirish uchun ishlatiladi. Masalan: "Hurmatli ustozim!", "Aziz mehmonlar!", "Muhtaram domlalar!" Bu so'z birikmalari nafaqat tildagi so'z boyligini, balki o'zbek xalqining madaniy-psixologik xususiyatlarini ham namoyon etadi. Shuningdek, *-jon, -xon, -oy, -aka, -opa, -bibi* kabi so'ng qo'shimchalar hurmat va yaqinlikni bildiruvchi fonetik-morfologik vositalardir. Masalan: "Farangizxon", "Opa", "Akajon", "Onajon", "Singlim", "Do'stim" kabi so'zlar ma'no jihatidan nafaqat shaxsni ataydi, balki mehr, ehtirom, odob unsurlarini ham o'zida mujassam etadi.

Gap qurilishida odob unsurlari O'zbek tilida gap qurilishi ham madaniyatga bevosita bog'langan. So'zlovchi gap tuzishda avvalo kattalikka hurmat, odob, iltifot, kamtarinlik kabi qadriyatlarni hisobga oladi. Masalan, o'zbek tili sintaksisida: so'zni muloyim, nozik ohangda boshlash, iltimos, iltifot shakllarini ishlatish, buyruq emas, taklif ohangida so'zlash - odobning sintaktik ko'rinishidir. Misollar: "Iltimos, kirib o'ting." (buyruq emas, taklif shakli) "Agar imkon bo'lsa, qarab ko'ring." (so'rovning yumshoq shakli) "Sizga yoqadimi?" (ehtimolli so'rov) Bu shakllar oddiy tilda ham, rasmiy nutqda ham hurmat ohangini ta'minlaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, o'zbek tilida hurmat va odob tushunchalari lingvistik tizimning barcha darajalarida — leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik qatlamlarda o'z ifodasini topadi. Ushbu maqolada til vositalari orqali hurmat ifodalanishining grammatik-morfologik shakllari, gap tuzilishidagi sintaktik usullari hamda kontekstga mos pragmatik yondashuvlari tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hurmat va odob nafaqat muloqot madaniyatining, balki o'zbek tilining asosiy pragmatik belgilaridan biridir. Til o'rgatishda ushbu jihatlarni inobatga olish,

o'zbek tilidagi muomala madaniyatini chuqurroq tushunishga, shuningdek, xalqaro til ta'limi tajribalariga mos yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova, O'zbek tili o'qitish metodikasi. – T.: O'zbekiston Milliy kutubxonasi. 2010. – 265 b.
2. Xolmanova Z., Yusupova T. O'zbek tilini o'qitish metodikasi, 2019. – 54 b.
3. Yo'ldosheva D.N. Ona tili ta'limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013. – 176 b.
4. Yoqubov Sh., Yoqubova D. Grammatik o'yinlar. – Termiz. 2009. – 231 b.
5. Yuldasheva D.N. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. – Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2021. – 98 b.